

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

5 ЖИЛД, 10 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 5, НОМЕР 10

LOOK TO THE PAST

VOLUME 5, ISSUE 10

ТОШКЕНТ-2022

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамова Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербургда Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

1. Rakhbar E. Kholikova THE NEW UZBEKISTAN IS A COUNTRY OF GREAT POTENTIAL (ON THE EXAMPLE OF WOMEN).....	4
2. Нилуфар Джураева СОВЕТ ДАВРИ ҚАТАҒОНЛИК СИЁСАТИНИНГ ХОТИН-ҚИЗЛАР ТАҚДИРИГА САЛБИЙ ТАЪСИРИ.....	9
3. S.I. Gabrielyan ERONGA 1910-YIL INGLIZ-RUS QARZI UCHUN SIYOSIY KURASH.....	19
4. Суннатилла Исмоилов МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА НЕФТ ВА ГАЗ САНОАТИНИНГ МОДЕРНИЗАЦИЯ ҚИЛИНИШИ ВА СОҶА НАЗАРИЙ-ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИНИНГ ЯРАТИЛИШИ.....	29
5. Qahramon Matxoliqov O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING YEVROPA DAVLATLARI BILAN MADANIY ALOQALARNING RIVOJLANISHIDA DAVLAT VA NODAVLAT TASHKILOTLARNING O‘RNI.....	37
6. Азизбек Мўминов ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ЭКОТУРИЗМНИ ҲУДУДИЙ РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ.....	47
7. Эркин Раджапов СОВЕТ ҲОКИМИЯТИ ҚАТАҒОН СИЁСАТИНИНГ АЯНЧЛИ ОҚИБАТЛАРИ (ЎЗБЕК МИЛЛИЙ ҲАРБИЙ КАДРЛАР ЭЛИТАСИ МИСОЛИДА).....	53
8. Хайрулла Рахматов БУХОРО АМИРЛИГИДА ЯШАГАН ЕТАКЧИ УРУҒ НОМЛАРИНИНГ ЭТНОНИМЛАРИ ХУСУСИДА.....	64
9. Зилола Турабоева СУРХОН ВОҲАСИ АРХЕОЛОГИК ОБЪЕКТЛАРИДА ХАЛҚАРО ҚЎШМА ЭКСПЕДИЦИЯЛАР АМАЛГА ОШИРГАН ТАДҚИҚОТЛАР НАТИЖАЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ.....	71
10. Шухрат Эргашев ФРАНЦИЯДА 1848 ЙИЛГИ ИНҚИЛОБ АРАФАСИДАГИ ИҚТИСОДИЙ ҲОЛАТ.....	82
11. Ильяс Шакиров ЗАМОНАВИЙ ХАЛҚАРО МУНОСАБАТЛАР ТИЗИМИДА ЎЗБЕКИСТОН ВА СИНГАПУР ҲАМКОРЛИГИ.....	90
12. Иззат Юсупов МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОНДА ПОЧТА АЛОҚА ТИЗИМИНИНГ МОДДИЙ ТЕХНИК БАЗАСИНИ РИВОЖЛАНИШ ТАРИХИ.....	97

Шухрат Эргашев,
ЎзФА Тарих институти
катта илмий ходими, тарих фанлари номзоди

ФРАНЦИЯДА 1848 ЙИЛГИ ИНҚИЛОБ АРАФАСИДАГИ ИҚТИСОДИЙ ҲОЛАТ

For citation: Shukhrat Ergashev, THE ECONOMIC SITUATION IN FRANCE ON THE EVE OF THE REVOLUTION OF 1848. Look to the past. 2022, vol. 5, issue 10, pp.82-89

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7329204>

АННОТАЦИЯ

Француз жамиятда вужудга келган мураккаб ҳолат ва бир қатор иқтисодий омиллар 1848 йилги инқилобни юзага келтирди. Булардан энг асосийлари бу даврда саноат тараққиёти учун вужудга келган қулай шароит, жамиятда буржуазия ролининг кучайиши ҳамда жадал ривожланиш натижасида вужудга келган ижтимоий муаммолар мамлакатда инқилоб ва II Республиканинг ўрнатилишига олиб келди. Мақолада асосий эътибор Франциянинг 1848 йилги инқилоб арафасидаги иқтисодий ривожланиши ва муаммоларига қаратилган.

Калит сўзлар: Франция, индустриаллаштириш, саноат инқилоби, темир йўл, буржуазия, инқилоб.

Шухрат Эргашев,
старший научный сотрудник
Института истории АН РУз, кандидат исторических наук

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВО ФРАНЦИИ НАКАНУНЕ РЕВОЛЮЦИИ 1848 ГОДА

АННОТАЦИЯ

Сложная обстановка, которая возникла во французском обществе и ряд экономических факторов привели к революции 1848 года. Основными из них в этот период были благоприятные условия для развития промышленности, усиление роли буржуазии в обществе и социальные проблемы, возникшие в результате ускоренного развития страны, которые привели к революции и установлению II Республики. Основное внимание в статье уделено экономическому развитию и проблемам Франции в период революции 1848 года.

Ключевые слова: Франция, индустриализация, промышленная революция, железные дороги, буржуазия, революция.

Shukhrat Ergashev,
Senior Researcher Institute of History
of the Academy of Sciences of Republic of Uzbekistan,
Candidate of Historical Sciences

THE ECONOMIC SITUATION IN FRANCE ON THE EVE OF THE REVOLUTION OF 1848

ABSTRACT

The difficult situation in French society and a number of economic factors led to the 1848 revolution. The most important of them are favorable conditions for industrial development, the strengthening of the role of the bourgeoisie in society, the social problems that arose as a result of the rapid development that led to the revolution and the establishment of the Second Republic in the country. The article is devoted to the economic development and problems of France on the eve of the 1848 revolution.

Index Terms: France, industrialization, industrial revolution, railroad, bourgeoisie, revolution.

1. Мавзунинг долзарблиги:

Сўнгги икки асрдан ортиқ вақт давомида Европа ва Шимолий Америка мамлакатларида индустриал ривожланишнинг янги технологик босқичига ўтиш жамиятнинг бошқа жабҳаларида ҳам маълум трансформацион жараёнларни келтириб чиқарди. Бугунги кунда жаҳонда, жумладан, Ўзбекистонда юз бераётган янги технологик жараёнлар ҳам аслида кенг маънода шубҳасиз постиндустриал тараққиётнинг янги босқичига йўл очиб беради. Зотан, инсоният тарихида юз берган барча йирик ўзгаришлар, инқилобий жараёнлар жамиятда ўрнатилган тартиб-қоидаларнинг жиддий ўзгартирилишини талаб қилади. Шу маънода XVIII асрнинг ўрталарида Европада юз берган инқилобий воқеаларни Франция мисолида таҳлил қилиш бугунги кун учун ҳам муҳим аҳамиятга эга бўлиб, бу тақдим этилаётган мақоланинг долзарблигини ташкил қилади.

2. Мақоланинг методологик асосини аввало кўрилаётган жараёнларни уларга хос бўлган динамика ва ўзаро алоқада ўрганишни тақазо қиладиган тарихийлик тамойили ташкил қилади. Шунингдек, иқтисодий тарихни тадқиқ қилишда асосий ҳисобланган тизимли таҳлил, қиёсий таҳлил тамойилларидан ҳам фойдаланилди.

3. Мавзунинг ўрганилганлик даражаси: Аввало ушбу муаммо билан ўша даврда шуғулланган француз ва рус олимларини ажратиш кўрсатиш лозим. Хусусан, А. Де Токвиль, Л.Блан, О.Бальзак, М.Волков ва бошқалар бевосита инқилоб арафасида ва инқилоб йиллари Парижда яшаган ва ўз эсдалик ва хотиралари ҳамда асарларини қолдирган. Шунингдек, XX аср француз олимларидан Б.Жиль, Л.Луижье рус олимларидан И.В. Лучинский, Е.Н. Застенкер, Л.А. Бендрикова, М.М. Айзенштат, замонавий олимлардан Е.М. Кожин, З.С. Мошенский, В.А. Мильчина кабиларни кўрсатиш мумкин. Ушбу эсдаликлар ва асарларда мавзуга оид кўплаб манба ва маълумотлар берилган.

Ўзбекистонлик олимлар томонидан мавзу махсус тадқиқ қилинмаган. Аммо тарих фанлари доктори профессор Р.Фармонов 1973 йили “Бонапарт давлат тўнтариши (1951 йил 2 декабрь) ва унинг ўша давр публицистикасида акс этиши” номли номзодлик диссертациясини, 1992 йили “1848 – 1849 йиллардаги инқилоб ва Иккинчи Республика даврида Франциянинг сиёсий ривожланиши (1848 – 1851)” мавзусида докторлик диссертациясини ҳимоя қилган. Бу диссертациялар мавзуга бевосита алоқадор бўлмаса-да, уларда давр тарихи ҳақида муҳим маълумотлар мавжуд. Шунингдек, ушбу мақола муаллифининг 2014 йили “Ўзбекистон” нашриёт-матбаа ижодий уйи томонидан нашр қилинган “Уч буюк француз” номли асарида ҳам даврнинг умумий тавсифи билан бир қаторда мавзуга оид бир қатор маълумотлар берилган.

4. Тадқиқот натижалари: XVIII асрда бошланган индустриаллаштириш Европанинг кўплаб мамлакатларида қишлоқ хўжалигида банд аҳоли сонининг сезиларли даражада камайишига олиб келди. Масалан, Францияда 1700 йили бу кўрсаткич 80 – 84 фоизни ташкил қилган бўлса, 1856 йили 54 фоизга тушди (9; 188). Бу урбанизация жараёни ва саноатнинг жадал ривожланишига турки бўлди.

1840 йилдан бошлаб тошқўмирда чўян эритиш усули Францияда тўлиқ ўзлаштирлади. 1846 йилга келиб, жами 622 000 тонна эритилган чўянинг ярми янги усулда олинган эди.

Умуман чўян эритиш 1847 йили 1816 йилга нисбатан олти марта кўпайди ва 700 000 тоннага етди, аммо бу ҳам француз заводларининг чўянга бўлган эҳтиёжини қондира олмасди.

Агар 1810 йили тошкўмир истеъмол қилиш 1 млн тоннадан ошмаган бўлса, Июль монархиясининг сўнгги йилида бу кўрсаткич 7,5 млн тоннагача ошди. 1840 йилдан кейин саноатнинг ривожланиши тошкўмирга бўлган эҳтиёжни кескин оширган бўлса-да, уни қазиб олиш эҳтиёжни қопламади ва натижада йилига 2 – 2,5 млн тонна тошкўмирни четдан сотиб олишга тўғри келди (6; 596 – 597; 601 – 602).

Металлургия саноатида ҳам катта ўзгаришлар юз берди. 1815-1830 йиллари тошкўмир қазиб чиқариш уч баробар ошди ва унинг йиллик миқдори 5 миллион тоннага етди. Бу эса 1840 йилдан бошлаб чўян эритишда тошкўмир қўлланилишининг натижаси эди. 1820 йилгача Францияда чўян эритишда фақат ўсимлик ёғидан фойдаланарди. Бу пайт Англия тошкўмирдан фойдаланаётган ягона давлат эди. Кўмир қазиб чиқаришнинг кескин ўсишига қарамасдан, у саноат эҳтиёжларини тўлиқ қондира олмас ва Франция йилига 2 – 2,5 миллион тонна тошкўмирни четдан келтирар эди.

1830 йилдан деярли ҳамма жойда чўян эритиш учун одатда буғ машинаси ёрдамида ҳаракатга келтирилувчи вертикал пуфакчалардан фойдаланиш бошланиб, у эритиш жараёнини анча тезлаштирди. Аммо бу жараёнда оғир қўл меҳнати анча юқори бўлиб, у билан “ташқи ишчилар” шуғулланган. Улар сони умумий ишчилар сонига нисбатан Сен-Монтиньи (Кот д`Ор) да – 69,9 %, Сен-Фуа (Аръеж) да – 80%, Ларруа (Кот д`Ор) да ҳатто 95,6 % ни ташкил қилган (7; 212).

Шунга қарамасдан, чўян эритиш кўпайиб борди ва Франция чўянга бўлган ўз эҳтиёжини қондира бошлади. Агар 1818 йили – 14000, 1825 йили – 197000, 1841 йили – 37500 тонна чўян эритилган бўлса, 1847 йили 59200 тонна чўян эритилди (1; 13).

Машинасозлик саноати ҳам ривожланди. 1845 йили саноатнинг ушбу тармоғида ишлаб чиқарилган умумий маҳсулот 27,5 млн. франкга тенг эди. Айниқса буғ машиналарини қўллаш тез ортиб борди ва 1820 йилдан 1830 йилгача саноатда уларнинг сони 10 марта кўпайди (6; 602).

Аммо саноат инқилоби ва индустриал цивилизация Европа халқларига ҳали тўқчилик олиб келмади. 1846 – 1847 йиллар давомида Европа қитъасида деярли бир хил иқтисодий, сиёсий, маънавий танглик вужудга келди. Ғарбий Европанинг марказида жойлашган Франция ҳам бундан истисно эмасди.

Вужудга келган тангликнинг бир қатор сабаблари бор, албатта. Энг асосийларидан бири ҳукуматнинг иқтисодий сиёсати билан боғлиқ. Ҳукумат иқтисодий сиёсати “молия аристократияси”ни ташкил қилган буржуазиянинг ҳукмрон қатламининг чексиз бойишига қаратилди. Давлат бюджети банкирлар, тадбиркорларнинг манбаига айланди. Давлат маблағларидан фойдаланишдан бевосита манфаатдор бўлган молия аристократияси давлат харажатларининг ўсишига хизмат қилди. Давлат бюджетининг харажатлари 1830 йилги 991 млн франкдан 1847 йили 1 млрд 458 млн франкача ошди. Бу эса даромаднинг янги манбаларини, солиқларнинг ўсишини талаб қилди. Ўсиб бораётган солиқларнинг асосий юки майда буржуазия, деҳқонлар ва ишчилар зиммасига тушди. Бу истеъмол молларига билвосита солиқларнинг оширилиш йўли орқали амалга оширилди. 1837 йилдан 1847 йилгача бевосита солиқлар деярли оширилмади: 270 млн ўрнига 291 млн франкни ташкил қилди, яъни бор-йўғи 7,7 фоизга ошди. Билвосита солиқлар эса шу даврда 560 млн франкдан 892 млн франкга, яъни 57,5 фоизга ортди. Давлатнинг солиқ даромадида тузга, винога солиқ, тамаки акцизи ва кенг оммадан олинадиган бошқа солиқлар асосий ўрни тутди. Фақат вино солиғи 1841 йили давлат бюджетига 130 млн франк даромад берди ва бу Францияда ишлаб чиқарилган вино қийматининг 25 фоизини ташкил қилган. Вино нархининг ошиши уни истеъмол қилувчилар сонининг камайишига, бу эса ўз навбатида, узум етиштирувчи ва вино тайёрловчи кўплаб деҳқонларнинг хонавайрон бўлишига олиб келди. Йилига 250 млн франкни ташкил қилган ер солиғидан ташқари ўйлаб топилган турли солиқлар, масалан, эшик ва дераза солиғи мавжуд эди. Аммо солиқларнинг бундан ошиши ҳам бюджет харажатларини тўлиқ қоплай олмади (5; 8). Бу жамиятда ўзига хос хавотир, саросима ҳолатини кучайтирди.

1848 йилги инқилоб арафасидаги инқироздан олдинги давр “темир йўл жазаваси” дея тўғри характерланади. 1845 йили Францияда икки минг километр темир йўл қурилишига рухсат берилган эди. Тадқиқотлар кейинги икки йилда темир йўлларнинг жадал ривожланганини кўрсатади.

Бунинг сабабларидан бири сифатида шуни таъкидлаш лозимки, “темир йўл жазаваси” даврида Парижнинг йирик банклари (хусусан, биринчи бўлиб Франция темир йўл қурилишига 51 млн франк молия киритган Жеймс де Родшильд банкирлар уйи) темир йўл қурилишини молиялаштира бошлади. Банклар 1830-йиллари ва айниқса 1840-йиллари темир йўллар тармоқларини ривожлантиришда фаол иштирок этди (1844 – 1845 йиллари темир йўл қурилиши жазавасининг энг авжига чиққан даврида темир йўлларни молиялаштириш ҳажми 919 млн франкга етди) (11; 140 – 141).

Темир йўлларнинг бундай жадал ривожланиши ва банклар иштироки француз банки олтин захираларининг улкан даражада камайишига олиб келди. Банкнинг, бир тўда молиячиларнинг даромадини ошириш учун 1847 йил январда ҳукумат ҳисоб фоизларини кўтарди, шунингдек, рус подшоси Николай I Францияда 50 млн франкга француз рентасини сотиб олди. Натижада олтин захраси 1847 йил 16 мартдан 78 млн франкдан 110 млн франкгача, декабрда эса 170 млн франкгача кўтарилди (3; 6 – 7).

1830-йиллар охиридан темир йўл компаниялари ҳам оммалашади, Францияда бу компаниялар кўпинча акциодорлик жамиятлари эмас, акциялар чиқариш ҳуқуқига эга бўлган командит жамиятларсифатида рўйхатдан ўтган (бу маълум чекловлар билан боғлиқ эди). 1838 йилга келиб Францияда 1 млрд ливрдан кўп капиталга эга, 1,5 млн акциялар чиқарган 1039 та шундай командит компаниялар бор эди.

Темир йўл қурган илк компанияларнинг акциялари дастлаб тор доирадаги профессионал молиячиларни қизиқтирди, холос. Аммо Англиядаги сингари Францияда ҳам ортиқча жамғарма маблағ йиғилиб, уни фойдали инвестиция қилишга тайёрбўлгандан сўнг, 1843 – 1846 йиллари темир йўл компаниялари акцияларига оммавий қизиқиш пайдо бўлди ва бу 1847 йили инқироз билан яқунланди (11; 244).

Чет эллардан олиб кирилаётган товарларга ўрнатилган юқори бож солиғи француз тадбиркорларини рақобатдан ҳимоя қилиб, ички бозорда монополист сифатида ҳаракат қилиш имкон берди. Бундай сиёсат оқибатида йирик заводлар эгалари нархни тўхтовсиз ошириш имкониятига эга бўлди. Масалан, 1844 йили 130 франк турган бир тонна чўян 1846 йили 190 франк турарди; шу даврда бир тонна рельснинг нархи 110 франкдан 370 франкгача кўтарилди. Бутун саноат учун зарур бўлган кўмир ва ўтиннинг нархи ҳам тўхтовсиз ошиб борди (5; 9).

Темир йўл қурилиши атрофида даҳшатли чайқовчилик авж олди; 1847 йил 30 декабрда 2,491 млн франкга акциялар чиқарилди, аслида эса темир йўллар капитали 1,232 млн франкни ташкил қилар эди. 1847 йилиёқ Париж биржаларида темир йўллар акцияларининг кескин пасайиши юз беради.

Темир йўл акцияларида капиталистларнинг йўқотишлари 488308500 франк деб белгиланди. Албатта, бу рақамга майда акциялар эгаларининг йўқотишини ҳам қўшиш лозим (3; 7).

Инқироз чуқурлашиб боргани сари у иқтисодийнинг барча тормоқларини қамраб ола бошлади. Ташқи бозорда фаолият юритаётган йирик савдогарлар ва фабрикантлар ўз фаолиятини мамлакат ичкарасига кўчирди, бу эса кўплаб майда тадбиркорларнинг оммавий хонавайрон бўлишига олиб келди. Бу эса ўз навбатида кўплаб провинциялардаги банкларнинг банкрот бўлишини бошлаб берди.

1847 йил кузга келиб саноат ва халқаро савдонинг пасайиши натижасида молиявий инқироз янада кучайди. Йирик акциодорлик банки – Caisse du Commerce et de l'Industrie (Савдо-саноат фонди) ва бир қанча провинциялар банклари банкрот бўлди. Инқироз даврида банкротлик ҳолати умумий сони 5000 га яқинлашди. Буларнинг барчаси сиёсий инқирозга ҳам олиб келди ва 1848 йил 24 февралда Францияда инқилоб юз берди. Қирол Луи-Филипп I тахтдан воз кечди, Иккинчи республика эълон қилинди. Инқилобга фақат инқироз сабаб бўлди, дейиш тўғри бўлмасди (сиёсий инқирознинг ўз комплекс сабаблари бор), аммо

молиявий инқироз Францияда инқилобни яқинлаштирди, у, ўз навбатида, Европанинг қатор мамлакатлари, жумладан, Германия ва Австрияда либерал инқилобларни рағбатлантирди (11; 247).

1846 – 1847 йилларда об-ҳавонинг паст келиши натижасида ғалла ва бошқа дон маҳсулотлари ҳосил бермади. Мамлакатда вужудга келган очарчилик натижасида аҳолининг зиёли қатламлари ўзларининг сиёсий талабларини илгари сура бошладилар.

Юз бераётган воқеаларга қирол ва Гизо ҳукуматининг муносабати ўзига хос эди. Улар, аслида Францияга нима етишмаябди? Унинг бирор муҳим манфаати амалга ошмай қолдими? – дея савол берарди. Ва саволга жавоб сифатида шуни таъкидлар эди: “Миллий бойлик хайратланарли тезлик билан ўсмоқда, рента қиммат туради, темир йўллар ривожланмоқда, деҳқончилик, саноат ва савдо тараққий этмоқда, мамлакат қатъий қонун билан бошқарилмоқда, ҳеч қандай фавқуллодда қонунлар ва алоҳида қарорлар йўқ, ҳукумат биринчи марта халқ таълими ҳақида (1833 йилги қонун!), ишчиларнинг аҳволи ҳақида ғамхўрлик қилмоқда (1840 йилги қонун!) ва мавжуд тузумдан норозилик учун асос нимада?” (4; 5).

Ҳукумат шундай саволларга асосланиб, норозиликлар ёки инқилоб учун ҳеч қандай асос йўқ, деб ҳисоблади.

Мамлакатдаги саноат тўнтариши, бахтга қарши, аҳоли ўртасида қашшоқ-ликнинг кучайиши билан бирга амалга ошди. Французларнинг турмуш шароитларини ўрганиш натижасида юзага келган ҳужжатлардан бирида шундай жумлалар бор: “Тўқимачилик фабрикаларининг ишчи аёлларига вайрона чордоқлар уй ўрнини босади, у ерга ёруғлик деярли тушмайди, нам, қоронғу. Оилали шахтёрлар одатда битта ифлос хонада бутун оиласи билан яшайдилар. Энг биринчи навбатда арзон хоналарни излаганликлари учун улар кўпинча ёмон ёритилган, аксарият ҳолларда зах биноларда яшайдилар” (6; 527).

Франциянинг саноати энг тараққий этган шаҳарлари – Шел, Руан, Амьяк ва бошқаларда аҳоли яшайдиган кварталлар ачинарли аҳволда эканлиги замондошлари томонидан жуда кўп марта айтиб ўтилган. Фабрикаларда иш куни одатда 12 – 16 соат давом этарди. Ишчи арзимаган айби учун ёки шунчаки бозорда аҳвол ўзгарганлиги туфайли (масалан, ишчи кучига талаб камайганлиги) исталган пайтда кўчага ҳайдалиши мумкин эди. Ёлланма ишчиларнинг аҳволи дахшатли тус олган 30 – 40-йиллар энг оғир бўлди. Шу йиллари айниқса ишчилар онгида кўзғолон ғояси кучайди.

Жамиятдаги зиддиятларни ҳаммадан кўра Франциянинг шаҳар аҳолиси тез англади, зеро деҳқонлар оммаси натурал хўжалик ва тафаккурнинг черков-диний шаклидан ҳали унча узоқ эмасди ва бу уларга ҳукмрон ижтимоий-сиёсий тузумнинг қоқоқлигини аниқ ҳис этиш имконини бермасди. На 1830 йили, ва на 1848 йили деҳқонлар инқилобий ҳаракатда ҳеч қандай фаол роль ўйнамади, 1848 йилиги Миллий Мажлисга сайловларда ва республика президентини сайлашда биринчи бор майдонга тушган деҳқонлар ижтимоий-сиёсий мойиллигининг ўта консервативлигини ва аввалгидай ўз тақдирини номи уларда ишонч уйғотувчи кимларгадир топширишга тайёрлигини намоиш қилди.

Шундай шароитда “давлатда черковнинг устуворлиги” масаласи катта аҳамият касб этади ва бу соҳада катта натижаларга эришилди. Шуни дадил айтиш мумкинки, ҳукумат ички сиёсати учун, агар маъмуриятнинг деспотик характерини айтмасак, кескин диний, аниқроғи, черков йўналиши энг характерли жиҳат бўлиб қолди (4; 38). Бу сиёсатнинг айниқса деҳқонлар оммасига таъсири катта эди.

Шу тариқа, 1820-йилларда бошланган ва 1848 йилгача кучайиб борган муҳолифат ҳаракати том маънода шаҳарликлар ҳаракати эди. Ўз навбатида, француз шаҳарлари ичида Париж аҳоли сони ва маъмурий нуфузи ҳамда у билан боғлиқ маданий ва инқилобий хотиралар бўйича, ўзининг мамлакат ҳаётидаги иқтисодий ва аҳамиятига кўра ҳеч бир Европа мамлакатига бирорта ҳам шаҳар эга бўлмаган фавқуллодда аҳамиятга эга эди (4; 56).

Париж аҳолиси икки гуруҳга; мулкдорлар ва мулксизларга бўлинарди. Одамларнинг у ёки бу гуруҳга мансублигини белгилашнинг турли меъзонлари: хизматчисининг борлиги, қариндошини давлат пулига эмас, ўз ҳисобидан дафн қилиш имкониятининг мавжудлиги ва шу кабилар (10; 169).

Айтиш лозимки, 1830 – 1840 йиллари Парижда аввалги даврларга нисбатан бойлар кўп эди, улар даромадининг асосий манбаси бўлиб ҳамон Франциянинг турли департаментларидаги йирик ер мулклари ташкил қиларди. Мамлакат сиёсий ҳаётида иштирок этиш истаги ва пойтахтдаги кўнгилхушликларга мойиллик бойларни Парижга кўчиб келишга мажбур қилганди.

Амалда Парижнинг турли қисмлари ҳар хил обрўга эга бўлиб, одамнинг сиёсий қарашлари ҳақида у Парижнинг қайси қисмида яшашига қараб фикр юритиш мумкин эди.

Шунга қарамасдан, 1840-йилларда ҳукуматнинг иқтисодий сиёсати муваффақиятли бўлди. Бош вазир Гизонинг «Меҳнат ва тенг ҳамкорлик йўли билан бой бўлинг, шунда сизлар ҳам сайловчи бўласизлар!», деган сўзлари империянинг шиорига айланди. Бироқ саноатнинг юксалиши, мавжуд тузум-ни мустаҳкамлай олмади, аксинча унга хос бўлган қарама-қаршиликларни кучайтирди.

Бу жараённинг яна бир ўзига хос томони шунда эдики, 1832 йилдан 1840 йилгача Франция парламенти ҳам партиялар ўртасидаги кескиш курашлар майдонига айланди. Кўзғолонлар қандай енгил бошланган бўлса, вазирлик-лар ҳам шундай енгиллик билан алмашилиб турди (6; 527). Умуман Франция тарихида Наполеон урушларидан 1848-йилги инқирозгача бўлган даврда ҳукуматнинг инқилобларга қарши туришда бунчалар лаёқатсизлиги очиқ намоён бўлган бошқа ҳолатни топиш қийин.

Саноат буржуазияси молия аристократиясининг сиёсий монополиясига, ишчилар эса йўқчиликка ортиқ чидай олмасликларини билдирдилар. Мамлакатни инқилобга олиб келган икки фалокат 1847 йили бирлашди: биринчи фалокат қурғокчилик, иккинчиси эса жаҳон савдо-саноат инқироzi эди (13; 127).

Шундай шароитда инқилобдан олдинги етти йил давомида парламент палаталари Гизога эргашди, зеро вазирлик доимо ўз томонида кўпчиликнинг овозига эга эди. Бу ташқи кўринишига кўра Францияда парламент режими ўрнатилганлигини билдирарди. Аммо, аслида бу кўпчилиги амалдорлардан ташкил топган парламент эди. 1846 йили улар палатада 184 кишидан иборат эди. Ҳукумат давлат хазинасидан тўланадиган маош ва амал поғонаси бўйича юқорига кўтариш ваъдалари билан уларни ўз қўлида ушлаб турарди. Йирик концессиялар ва давлат бюртмаларида иштирок этишга жалб қилиш туфайли яна 30 ёки 40 нафар депутат ҳам ҳукумат томонига ён босар ва ҳукуматнинг парламентда кўпчилик овоз олишини таъминлар эди (6; 540).

Шунингдек, Франция ҳукмрон синфи – банкирлар, молиячилар ва бир-иккита йирик саноатчилар – фақат ўрта синфнинг бир қисми манфаатларини ифода этиб, уларнинг иқтисодий сиёсати жадал ривожланаётган саноат элеменлари, шунингдек, мерос мулки манфаатларига зид, 1789 йилги инқилоб ҳақидаги хотиралар эса ислохотлар йўлидаги тўсик эди. Мухолифат фақат норози буржуазиядан эмас, ўрта синф қуйи қатлами вакиллари билан ҳам ташкил топди, 1846 йили сайлов ҳуқуқининг кенгайтирилишига қармасдан, улар, айниқса Парижда, ҳукуматга қарши овоз бердилар, яъни имтиёзларнинг кенгайтирилиши, бу, ҳукуматнинг таъқиқига қарамасдан, радикал-якобинчи-ларни республикачиларга айлантириши мумкинлигини кўрсатди. Луи Филиппнинг бош вазири тарихчи Гизо шу тариқа иқтисодий ривожланишдан режимнинг ижтимоий базасини кенгайтиришни афзал кўрди, бу эса ўз-ўзидан мулкка эга бўлган фуқаролар сонини оширади ва улар сиёсий ҳаётга қадам қўяди, деб ҳисобланди. Амалда ҳам шундай бўлди. Сайловчилар сони 1831 йилги 166 мингдан 1848 йили 241 минг кишига кўпайди (12; 386). Аммо бу етарли эмасди. Якобинчилар республикаси такрорланиши мумкинлиги ҳақидаги кўрқинч француз сиёсий тизимларини қатъиятли сиёсат олиб боришга мажбур қилди, шу сабабли Францияда сиёсий ҳолат таранглашди. 1847 йили француз мухолифати уюштира бошлаган банкетдан кейинги нутқлар сингари ижтимоий сиёсий кампаниялар Британия шароитида мутлақо безарар бўлиши мумкин эди. Франция шароитида эса бу инқилобга муқаддима бўлди.

5. Хулоса қилиб айтганда, 1848 йилги инқилобдан олдинги ўн йил француз жамиятида жуда катта ўзгаришлар даври бўлди. Иқтисодий соҳада капитализм ривожланиши урбанизация жараёнини кучайтирди, шаҳар аҳолисининг сони ўсиб, унинг маданий даражаси

хам отиб борди. Аммо ишчилар яшаш даражасининг пастлиги, ўрта синфнинг эса сиёсий ҳокимиятдан четдалиги уларни монархияга қарши курашда бирлаштирди.

Мамлакатда тобора кучайиб бораётган тартибсизликларни бостириш мақсадида Луи Филипп жазо қонунчилигини кучайтирди. 1840 йили амалда ҳукумат бошлиғи қилиб тайинланган тарихчи ва сиёсий арбоб Гизо ўзининг ички ва ташқи сиёсатини мамлакатда бошланаётган инқилобнинг олдини олишга қаратди. Аммо 1848 йилга келиб инқилобнинг муқаррарлигини француз жамиятининг катта қисми англаб етган эди.

Иктибослар/Сноски/References:

1. Айзенштат М.М. Революция 1848 г. во Франции. История Франции 1-ой половины XIX века. – Л.: издательство “Бокгауз-Ефрон”, 1927 (Aizenshtat M.M. Revolution of 1848 in France. History of France in the 1st half of the 19th century. - L.: publishing house "Bokgauz-Efron", 1927).
2. Бальзак О. Путешествие африканского льва в Париж и что из этого вышло. [Электронный ресурс] URL: <http://psujourn.narod.ru/lib/balzac.htm> (Balzac O. The journey of the African lion to Paris and what came of it. [Electronic resource] URL: <http://psujourn.narod.ru/lib/balzac.htm>)
3. Бендрикова Л.А. Экономический кризис и рабочее движение накануне Февральской революции во Франции. / К столетию революции 1848 года / Под ред. Проф. Б.Ф. Поршнева и доц. Л.А. Бендриковой. Издание второе. – М.: изд-во МГУ, 1949. (Bendrikova L.A. The economic crisis and the labor movement on the eve of the February Revolution in France. / To the centenary of the revolution of 1848 / Ed. Prof. B.F. Porshneva and Assoc. L.A. Bendrikova. Second edition. - M.: Publishing House of Moscow State University, 1949).
4. Гримь Э.Д. Революция 1848 года во Франции. Часть вторая. Февральская революция. – СПб. Издание Акц. Общ. «Брокуазь-Евфронь», 1908 (Grim E.D. Revolution of 1848 in France. Part two. February Revolution. - St. Petersburg. Edition Akts. Tot. "Brokuaz-Evfron", 1908).
5. Застенкер Н.Е. Революция 1848 года во Франции. М.: Учпедгиз, 1948 (Zastenker N.E. Revolution of 1848 in France. M.: Uchpedgiz, 1948).
6. История XIX века в 8 томах. Т. 3. Под ред. проф. Лависса и Рамбо. Пер. с франц. Второе доп. и испр. изд. под ред. проф. Е.В. Тарле. – М.: ОГИЗ – Государственное социалистическое издательство. 1938 (History of the XIX century in 8 volumes. T. 3. Ed. prof. Lavissa and Rambo. Per. from French Second add. and correct. ed. ed. prof. E.V. Tarle. - M.: OGIz - State Socialist Publishing House. 1938).
7. Кожин Е.М. История бедного капитализма. Франция XVIII – первой половины XIX века. - М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2005 (Kozhin E.M. History of poor capitalism. France XVIII - the first half of the XIX century. - M.: "Russian Political Encyclopedia" (ROSSPEN), 2005).
8. Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч. Т. XI. (Marx K., Engels F. Sobr. op. T. XI).
9. Массимо Л.Б. Демографическая история Европы / Серия «Становление Европы» / Пер. с итал. А.Миролюбовой. – СПб.: «Александрия», 2010 (Massimo L.B. Demographic history of Europe / Series "The Formation of Europe" / Per. from Italian. A.Miroljubova. - St. Petersburg: "Alexandria", 2010).
10. Мильчина В. А. Париж в 1814 - 1848 годах: повседневная жизнь. – М.: Литагент, 2013 (Milchina V. A. Paris in 1814 - 1848: everyday life. – M.: Litagent, 2013).
11. Мошенский С.З. Между Лондоном и Парижем. Рынок ценных бумаг индустриальной эпохи. – MINDSTIR MEDIA, 2015 (Moshensky S.Z. Between London and Paris. The securities market of the industrial age. – MINDSTIR MEDIA, 2015).

12. Хобсбаум Э. Век революции. Европа 1789 – 1848 /Пер. с англ. Л.Д. Якуниной/ – Ростов н/Д: изд-во “Феникс”, 1999 (Hobsbaum E. The age of revolution. Europe 1789 - 1848 / Per. from English. L.D. Yakunina / - Rostov n / D: publishing house "Phoenix", 1999).
13. Эргашев Ш. Уч буюк француз. – Т.: “Ўзбекистон” НМИУ, 2014. (Ergashev Sh. Three great Frenchmen. - T.: "Uzbekistan" NMIU, 2014).
14. Эргашев Ш. Жаҳон тарихи: (Янги давр. II қ. 1800 – 1918 йиллар). – Т.: “O'zbekiston” НМИУ, 2015 (Ergashev Sh. World history: (New era. II q. 1800-1918 years). - T.: "Uzbekistan" NMIU, 2015).

ЎТМИШГА НАЗАР

5 ЖИЛД, 18 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 5, НОМЕР 18

LOOK TO THE PAST

VOLUME 5, ISSUE 18

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000